

O ENSINO DA LITERATURA BRASILEIRA POR MEIO DE UMA ABORDAGEM VISUAL PARA ALUNOS SURDOS

 DOI: 10.5281/zenodo.10392645

*Jayne de Cassia Leão Barra*¹

*Camila Quaresma Moraes*²

*Prof^a Dra Thaís Fernandes de Amorim*³

RESUMO: No que diz respeito ao ensino da literatura brasileira para os alunos surdos é imprescindível o uso de imagens visuais que esteja interligado com seu cotidiano, com intuito de facilitar a aquisição do conhecimento. Neste sentido, as pesquisas sobre a temática demonstram que o aluno surdo apresenta dificuldades em absorver o conteúdo devido à falta de recursos imagéticos, tendo em vista que sua língua é de modalidade viso-espacial. O estudo em questão foi uma revisão bibliográfica que teve como embasamento teórico os seguintes autores: Bosi (1999), Coutinho (1986), Campelo (2007), Cosson (2006) e Brasil (2002), que abordam sobre a Libras, Literatura no Brasil, Letramento Literário, Pedagogia Visual e adequações do assunto de maneira visual para o aluno surdo. Assim, compreende-se a importância de pesquisas e explicações acerca dessa temática com a finalidade de promover discussões e reflexões para o ensino de qualidade. O objetivo geral deste estudo foi aplicar uma metodologia visual em sala de aula por meio da contextualização de imagens que envolve o conteúdo relacionado com as vivências dos alunos. Já o objetivo específico, a adaptação de uma aula dialogada expositiva sobre a escola literária “Barroco”, na qual abordou imagens visuais da cultura paraense como uma forma de ensino. Este trabalho caracteriza-se por ser um estudo do tipo básico, aplicado do tipo descritivo e abordagem qualitativa. As informações foram obtidas por meio da aplicação da aula com alunos surdos. Ao final do estudo, foi possível concluir que há necessidade de explorações de metodologias contextualizadas por meio das vivências culturais sendo expostas visualmente, uma vez que, a aprendizagem do assunto passa a ser significativa. Em relação ao aprendizado dos alunos surdos é imprescindível relacionar os aspectos históricos culturais dos alunos com o ensino da literatura “Barroco”, visto que, o indivíduo sente-se pertencente à sua localidade.

Palavras-chave: Aprendizagem, Barroco, Contextualização, Metodologias Visuais, Surdez.

¹ Graduado do Curso de Licenciatura em Letras-Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia jaynebarra66@gmail.com;

² Graduado pelo Curso de Licenciatura em Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia -UFRA, camilaquaresma32@gmail.com;

³ Professora Doutora do Curso de Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia- UFRA, thais.amorim@ufra.edu.br.